

PAXTADAN BO'SHAGAN DALALAR TUPROG'INING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI

Toshtemirov Sanjar Jumaniyazovich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, t.f.f.d (PhD)

Yuldoshev Oybek Mamatmurodovich

Qarshi davlat texnika universiteti magistranti

Abdiev Abdulaziz Abdisolomovich

G'uzor tumani 2-son texnikum o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada paxtadan bo'shagan dalalar tuprog'ining fizik-mexanik xossalari, pushta va egatlarning relyefi, o'tkazilgan tajribalar natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tuproq, namlik, zichlik, pushta, egat, qishloq xo'jaligi madaniyati, paxtadan bo'shagan, minimal quvvat, effektiv harorat.

FIZIKO-MEXANICHESKIE SVOYSTVA POCHVY XLOPKOVYX POLEY

Annotatsiya: V state priveden analiz fiziko-mexanicheskix svoystva pochvy, a takje rezultaty provedennykh eksperimentov pri obrabotke pochvy posevnykh ploshadey, na kotoxykh vyrashivayutsya selskoxozyaystvennyye kultury, v tom chisle.

Klyuchevyye slova: Pochva, vlajnost, plotnost, raxotnyy sloy, greben, selskoxozyaystvennyye kultury, xlopkovyx poley posle karchovki, minimalnaya energiya effektivnaya temperatura.

PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF SOIL IN COTTON FIELDS AFTER CULTIVATION

Annotation: The article provides an analysis of the physical and mechanical properties of the soil, as well as the results of experiments carried out when cultivating the soil of cultivated areas where crops are grown, including.

Keywords: Soil, humidity, density, topsoil, ridge, agricultural crops, cotton fields after topping, minimum energy effective temperature.

Kirish. Hozirda Respublikamizda tuproqni pushtali chigit ekishga tayyorlash ishlari an'anaviy texnologiya bo'yicha kech kuz va erta bahorda bir o'tishda bitta

operatsiyani bajaradigan mashinalar bilan daladan bir necha marta o'tishda bajarilmoqda. Tuproqni pushtali chigit ekishga tayyorlashda bir operatsiyali texnologiya yerga asosiy ishlov berish (shudgorlash), shudgorlashdan hosil bo'lgan notekisliklarni bartaraf etish maqsadida chizellash, boronalash, molalash va pushta olish jarayonlari amalga oshiriladi. Shundan chizellash, boronalash va molalash ishlari bir necha bor takror bajariladi. Natijada ishlov berilayotgan daladan ko'p martalab o'tish traktor va mashinalarning g'ildiraklari bilan tuproqning ortiqcha zichlanishiga va uning strukturasi buzilishiga, oqibatda qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligining pasayishiga olib keladi. Bunday ishlov berishni tuproqni himoyalaydigan deb bo'lmaydi va zamonaviy talablarga javob bermaydi [1].

Tadqiqot materiallari va uslubi. Olib borilgan tadqiqotlarda paxtadan bo'shagan g'o'zapoyasiz dalalar relyefi va paxta yetishtiriladigan hududlarda eng ko'p tarqalgan taqir tuproqlarning fizik-mexanik xossalari o'rganildi.

Tuproqni pushtali chigit ekishga tayyorlash agregatining ish ko'rsatkichlariga ta'sir etadigan asosiy omillardan biri dala relyefidir. Notekis relyefli dala ishlayotgan agregatga uning tayanch g'ildiraklari orqali ta'sir etib, tebranishiga sababchi bo'ladi, tuproqqa ishlov berish chuqurligini o'zgarib turishiga va dinamik ko'rsatkichlarini yomonlashishiga olib keladi.

Paxtadan bo'shagan g'o'zapoyasiz dalalar relyefi va tuprog'ining fizik-mexanik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha K.Isayev, R.I.Matrasulov, F.M.Mamatov, I.T.Ergashev, I.G'.Temirov, B.M.Xudayarov va boshqa bir qator olimlar tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan [2].

Dalalarni kelgusi yilgi chigit ekishga tayyorlash tadbirlari kech kuzda g'o'zapoyalarni yig'ishtirib olishdan boshlanadi. G'o'zapoyalar yig'ishtirib olingandan so'ng notekis relyef ya'ni kichik profilli egat va pushtalar saqlanib qoladi.

Ushbu saqlanib qolgan kichik profilli pushta va egatlar relyefining agregat ish organlariga sezilarli ta'sirini hisobga olib tuproqqa ishlov berishdan oldin qator kengligi $B_q=90$ sm paxtadan bo'shagan dalalarda sinovlar o'tkazildi [1].

Dala profili profilomer yordamida butun dala bo'yicha shaxmat tartibida har 5 smda mahsus ko'rsatkichli reyka va chizg'ichlar bilan ko'ndalang yo'nalishda o'lchovlar o'tkazildi. (1-rasm).

1 – o‘lchov lineykasi; 2 – maxsus reyka; 3 – rostlash tagligi

1-rasm. G‘o‘zapoyali dalalarning pushta va egatlari profilini aniqlashga doir sxema

O‘tkazilgan tajribalar 5 marta takroriy o‘tkazildi. Tajribalarda mavjud pushtaning h_p balandligi aniqlandi.

Tajribalardan olingan ma‘lumotlar asosida pushta balandligi qiymatlari, ularning o‘rtacha kvadratik chetlanishi va variatsiya koeffitsiyenti aniqlandi. Pushta kengligi koordinatalar sistemasining OX, balandligi esa OU o‘qlariga joylashtirildi (2 - rasm).

2-rasm. Qator orasi kengligi 90 sm bo‘lgan g‘o‘zapoyali dalalar profili

2 - rasmda keltirilgan ma‘lumotlar bo‘yicha pushtalarning minimal, o‘rtacha va maksimal balandligi mos holda $h_{\min}=14,8$ sm, $h_{o'rt}=15,8$ sm va $h_{\max}=16,17$ sm bo‘lishi aniqlandi.

Olib borilgan tajriba natijalaridan ko‘rinib turibdiki pushta balandligining o‘rtacha kvadrat og‘ishi $\sigma=\pm 2,45$ sm va variatsiya koeffitsiyenti $v=12,7$ foizni tashkil etishini ko‘rsatdi.

Qator orasi 90 sm bo‘lgan paxtadan bo‘shagan g‘o‘zapoyasiz dala profili o‘lchandi. Bunda paxta dalasi qatorining ko‘ndalang kesimi o‘rtacha profili, o‘rtacha profilning o‘rta kvadratik chetlanishi va variatsiya koeffitsiyenti aniqlandi. 4-rasmda qator orasi 90 sm kengligidagi g‘o‘zapoyasi yig‘ishtirib olingan mavjud pushta va egatning umumiy ko‘rinishi keltirilgan [2].

3-rasm. Qator orasi kengligi 90 sm bo‘lgan g‘o‘zapoyasiz dalalar profili

Paxta dalalarida g‘o‘zapoyalar yig‘ishtirib olingandan so‘ng dalada saqlanib qolgan pushta va egatlarning badandligini aniqlash maqsadida tajriba o‘tkazildi.

4-rasm. Qator orasi kengligi 90 sm bo‘lgan g‘o‘zapoyasiz pushtalar profili

O‘tkazilgan tajriba natijalariga ko‘ra dalada saqlanib qolgan mavjud pushtalar balandligi mos ravishda $h_{\min}=7,4$ sm, $h_{o'rt}=8,9$ sm va $h_{\max}=10,4$ sm bo‘lishi aniqlandi (4-rasm).

Ta’kidlash lozimki traktor g‘ildiraklari iz qoldirgan egatlar chuqurligi iz qoldirilmagan egatlarga nisbatan o‘rtacha 8-10 va 13-15 % katta. Pushta profilni o‘rtacha kvadratik chetlanishi $\sigma=\pm 1.93$ sm va variatsiya koefitsiyenti $k=9,06$ % ni tashkil etdi [2].

Tahlil va natijalar. O‘tkazilgan tadqiqotlarda o‘tgan mavsumdan saqlanib qolgan dala relyefi, tuproqning namligi va zichligi o‘rganildi. Dala tuprog‘i sug‘oriladigan o‘rta og‘ir mexanik tarkibi taqirsimon tuproq bo‘lib, kuz faslida yerga ishlov berilmasdan qolgan va kichik past-tekis relyefli pushtali dalada tuproqning namligi va zichligi 0...50 sm qatlamda, har 10 sm oraliqda aniqlandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Tajriba o‘tkazilgan paxtadan bo‘shagan g‘o‘zapoyasiz dala tuprog‘ining namligi va zichligi (30.11.2025 yil).

1-jadval.

Tuproq qatlami, sm	Namlik, %		Zichlik, g/sm ³	
	Pushta	Egat	Pushta	Egat
0-10	16.42	17.62	1.24	1.27
10-20	17.02	17.73	1.37	1.40
20-30	17.51	18.55	1.41	1.44
30-40	18.21	18.64	1.43	1.49
40-50	18.57	18.78	1.49	1.51

Xulosa. Ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki mavjud pushta va egatlarning 0...50 sm qatlamlaridagi tuproq namligi mos ravishda 16,42-18,57 va 17,62-18,78 %

ko'rsatkichlarda o'zgardi. Tuproq qatlamlarining zichligi 1.24-1.49 va 1,27-1,51 g/sm³ oralig'ida o'zgarib bordi. Demak pushta va egatlar ustki va ostki qatlamlari orasidagi ko'rsatgichlar (namlik) sezilarli darajada farq qiladi. Bunga sabab quyosh nurining tuproq qatlamlariga turli darajada ta'siri, organik moddalar miqdoriga va tuproqqa ishlov berish sifatiga bog'liqligidir. Ya'ni quyosh nurining pushta tepasiga ko'proq, egatga esa kamroq ta'sir jarayonidir. Pushta va egatlarning zichligi esa qator orasiga ishlov berish jarayonida traktor g'ildiraklarining pushta va egatdagi harakatlari bilan baholaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тоштемиров С.Ж., Раззақов Т.Х., Эргашев Ғ.Х. Результаты изучения физико-механические свойства почв посевных площадей хлопчатника// Academy. – Москва, 2018. – № 4. (19). – С.17-18.

2. Toshtemirov S, Mustafayev S, Xo'jayev A, Mamatkulov I and Boboev F. Technology and machine parameters for preparing the soil for sowing cotton. E3S Web of Conferences 264, 04046 (2021).